

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

MONUMENTAL BEZAK SAN'ATI RANGTASVIRIDA BADIY OBRAZ YARATISH MUAM
MOLARI VA NAZARIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6968991>

Javohir Niyozov

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Tasviriy va amaliy bezak san'ati 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada jahon va o'zbek monumental bezak san'ati rangtasvirida badiiy obrazlarning o'rni hamda uning o'ziga xos xususiyalari o'rganilib, tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *Mahobatli rangtasvir, san'at, badiiylilik, badiiy obraz, kompozitsiya, Monumental, Monumental bezak san'ati, Tasviriy san'at, rospis, mozaika, sgrafitto, ruh, jism, badiiy talqin, tasavvur, estetika.*

O'zbekiston jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir davrda ajdodlarimiz tomonidan ko'p asrlar mobaynida yaratilgan g'oyat ulkan, bebaho ma'naviy va madaniy merosimiz, tasviriy va amaliy san'atimizni yanada rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Natijada xalqimiz o'z taqdirining chinakam egasi, o'z tarixining ijodkori, o'ziga xos milliy qadriyatlar va madaniyat sohibiga aylandi. O'zbekiston tasviriy san'ati jahon hamjamiyatida sodir bo'layotgan jarayonlar bilan hamnafas bo'lib, har bir ijodkor o'z qarash va kechinmalarini yangicha uslub va shakllarda ifoda etishga intilish bilan xarakterlanadi. San'at insonga o'zlikni anglatib, xayotdagi o'rni, hayotining ma'nosi va qadriyatlari muammolarini tafakkur etishda yordam beradi. San'atlarga xos shakl va uslublarda xayotiy vokelikni badiiy ifodalarda tasvirlanadi. Boshqacha aytganda, san'atlar ning mazmuni, xayotiy vokelik sifatida axlokiy muammolarni badiiy vositalardagi ifodasidan iborat. Hayotiy vokeliklar doirasida xuddi shu muammolar normativ etika mazmunini ham tashkil etadi. San'atlarda bu muammolar: Badiiy shakl va ifoda vositalarida, xayotiy vaziyatlar kompleks etik va emosional kategoriyalar sifatida berilib, qarama-qarshiliklar to'qnashuvlari tarzida tasvirlanadi.

O'zbekistonda yangi tasviriy, ma'naviy g'oyaviy yo'nalishlarning shakllanishi o'z navbatida, san'at-madaniyat, ta'limning barcha sohalariga samarali ta'sir etib, ijodiy izlanishlar doirasini kengaytirib, badiiy tafakkur rivojini yanada jadallashtirdi. Tarixiy, madaniy va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarining keng qatlamlarini qayta idrok etish g'oyalari, yangilanish tamoyillari bugungi san'at sohasining barcha turida rivojlanishi katta ahamiyatga ega. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, keng miqyosda mahobatli rangtasvir san'atining rivojlanishi madaniyatning ajralmas qismidir.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Badiiy ijod san'atning fonemeni, ilhom bilan bog'liq ma'naviy hodisalardan biri, estetik ijod shaklidir. Shuningdek, borliqni, reallikni aks ettirish, insonning olamga bo'lgan munosabatlari ni ifodalashning o'ziga xos shakli, voqelikni anglash va idrok etish, badiiy timsollar orqali tasvirlash usuli hamdir. Badiiy ijod badiiylik va estetik talablarga javob bera oladigan ijod va uning mahsuli bo'lgani uchun ham tasviriy san'atning asosiy mezoni hisoblanadi. Badiiylikni hosil etish maqsadi hayotni orzu etilgan darajada qurish va yaxshilashga xizmat qiladi. Badiiylik badiiylik uchun yashamaydi, balki hayotning murakkab masalalarini hal etish, inson ongi va ruhiyatiga ta'sir ko'rsatish va ularni ezgulik, ro'shnolik, taraqqiyparvarlik va shu bilan birga go'zallik va zarurat qonunlari asosida o'zgartirish uchun da'vat qilingan. Shu jihatdan kelib chiqib yangi kelajakni badiiy alohiyatli qilib voyaga yetkazish va tarbiyalashda ijtimoiy va badiiy muhitning ro'li katta. Shu maqsadda badiiy obraz yaratish va uni ommaga namoyish qilish shuningdek tarix va bugungi zamonaviy san'atdagi badiiy obrazlarni tahlil qilish, rang tasvirining ifodaviy funksiyasini tekshirish rang simbolikasining ma'no-mohiyati, genetik ildizlari, badiiy-estetik zarurligi singari jihatlarni tayanish bilan izohlash zarurligi bilan mavzu dolzarbdir.

Badiiy jihatdan mukammal ishlangan tasviriy san'at asari inson hissiy idrokiga mo'ljallandi va hissiy muhitdan o'zlashtiriladi. Shuningdek san'at inson ma'naviy dunyoqarashini kengaytiruvchi, uni shaxs sifatida tarbiyalovchi vositalardan biridir. San'at insoniyatning ezgulik tomon harakati uchun zarur bo'lgan o'zaro muloqatlar vositasi bo'lib turli qit'alar va davlatlarni o'zaro bog'laydi. San'at odamlarning his – tuyg'ularini, tafakkurini mavhum tarzda emas, balki jonli badiiy qiyofalarda aks ettiradi, chunki u o'ziga hos his – tuyg'ular hazinasidir. Boshqa tomondan, o'z asosiga ko'ra, san'at anchayin ulug'vor mayl va ehtiyojlarga asoslanib, dunyoqarashning umumiy, butun-butun davr va vaqti-vaqti bilan xalqlarning diniy manfaatlarini bilan bog'liq oliy va mutlaq ehtiyojlarini qondirish muammolariga ham xizmat qiladi. Monumental rangtasvir -rangtasvir me'morlik bilan bog'liq turi bo'lib binolarning ichki qismi, shiftlari, qisman binoning tashqi tomoni devorlariga ishlangan tasvirlardir. Monumental rangtasvir jamiyat hayotidan olingan muhim voqea va hodisalar, chuqur falsafiy tushunchalarni aks ettiradi. Uzoqdan ko'rishga mo'ljallanganligi uchun obrazlarni umumlashma tarzda tasvirlashga, mayda qismlardan kamroq foydalanishga qaratiladi.¹ Ranglar ham birmuncha shartli olinishi mumkin. Ishlanish usuliga ko'ra, freska, plafon va namoyon (panno)larga bo'linadi. Mahobatli san'at qadimgi Misr va Qadimgi Gretsiya da keng rivojlangan. Uning mashhur obrazlarini Vizantiya (Ravenna mazaikalari) va qadimgi rus san'ati (Kiev, Novgorod, Pskov, Vladimir, Moskva) da ham uchratiladi.

Mahobatli san'at Uyg'onish davrida gurkirab rivoj topdi. Sikstin kapellasidagi Mikelandjeloning suratlari, Vatikan saroyidagi Rafael freskalari, Veroneze devoriy rangtasvirlari, Donatello,

¹ Xudoyberganov R.A. Monumental bezak san'ati kompozitsiyasi, T. "Lesson Press" nashriyoti. 2019. - 7 b

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Verokko'o, Mikelandjelo va boshqalarning haykal-monumentalari o'sha davrning eng nodir monumental asarlari bo'lib qoldi.²

Mahobatli san'atni ham o'z ichiga oluvchi plastik san'atlarning sintezi sifatida borokko, rokokko, klassitsizm uslublari xarakterlidir.

Mahobatli san'at keng ma'nodagi inson jasoratini, go'zalligini ifodalash bilan birga, u insonlarni yashash, harakat qilish, faoliyat ko'rsatish muhitini go'zallashtiradi, ommaning estetik didlarini tarbiyalaydi.

Mahobatli rangtasvir ommaga mo'ljallangan bo'lib, uning kompozitsiyasi – tuzilishi chuqur ma'no, mazmunga ega va katta hajmlarda bajariladi. Kompozitsiya tili oddiy va aniq, tushunarli badiiylikka egadir. Chiziqlari va siluetlari ma'noli, rang dog'lari bezaklidir.³

Monumental rangtasvir juda qadimiy rangtasvir turi bo'lib, paleolit davridan ma'lum (Altamir, Lyasko g'orlari va boshqalar). Mahobatli rangtasvir qo'zg'almasligi va uzoq yashashi tufayli deyarli barcha madaniyatlardan namunali yodgorlik bo'lib qolgan. Ular me'morchilik rivojlanishiga sabab bo'lib, ko'pincha saqlanib qolgan yagono, shu davrlar uchun tegishli namunalar bo'lib xizmat qiladi.⁴

Qadimgi dunyo boshlanishi va Uyg'onish davrining oxirigacha mahobatli rangtasvir mahobatli haykaltaroshlik bilan birga tosh, g'isht va beton (Qadimgi Rim) qurilmalarni bezashning asosiy turi bo'lib qolgan. Mahobatli rangtasvir Qadimgi Misr ibodatxonalari va maqbaralari, Krit-Miken sivilizatsiyasida keng qo'llangan. Bizgacha deyarli etib kelmagan (mozaikadan tashqari) qadimgi Grek mahobatli rangtasviri, bundan tashqari marmar haykaltaroshligi klassik va elin plastikasi va san'atini xarakterini belgilab berdi.

Qadimgi Rimda, ayniqsa qadimgi Rim me'morchilik revalyutsiyasidan keyin, juda ham keng miqyosda xususiy yashash joylarini bezash keng tarqaldi.

Mozaika va freska Vizantiya ibodatxonalari me'morchiligida keng qo'llanildi, bular esa qadim Rus mahobatli san'ati rivojlanishiga asosiy ta'sirini ko'rsatdi.

O'rta asr Evropa san'atida chegarasiz darajada vitraj texnikasini rivojlantirishga diqqat qaratildi. Uyg'onish davri ustalarining freskalari o'zining ko'laminig kengligi va bajarilishining har qon qolarli darajasi bilan dunyoga tanildi.

O'zbek mahobatli rangtasviridagi badiiy obrazlarning estetik tasir kuchi Jahon tasviriy san'atida muhim o'rinni egallaydi. San'at hissiy jihati bilan bizga obraz, ohang va nozik mushohadalar olamini taqdim etadi, lekin bu fikrdan inson badiiy asar yaratishda o'z va chekli bo'lganligi uchun narsalarning sirtqi, faqat andozalarini qayd etadi, degan xulosaga kelmaslik lozim. Nega dega

² Алексеева.В.В. Что такое Искусство?. – М.:1997, 59 б.

³ Худойберганов.Р.А. Композитсия (Маҳобатли рангтасвир). –Т.: Шарк, 2007, 153 б.

⁴ Алексеева.В.В. Что такое Искусство?. – М.:1997, 60 б.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

nda, san'atda bu hissiy obraz va ohanglar shunchaki oddiyligi va tabiiyligi emas, balki oliy ma'naviy ehtiyojni qondirish, ongni chulg'ab olish, uning teran qirralari qadar ta'sir ko'rsatish, ruhni jurnabishga keltirish qobiliyatini ko'rsatish maqsadida yuzaga chiqadi. Shunday qilib, ruh bilan hissiylik o'zaro ta'sir ko'rsatganidek, ma'naviylik ham hissiy ko'rinishi bilan san'atda namoyon bo'ladi. Bunday fazilatning zamirida ruhda san'at asarining shakllanishi va uning faolligi orqali gavdalaniishi turadi. Bu narsa endi boshqa bir masalaga, xususan, san'atdagi hissiylik san'atkorda, ya'ni ijod sub'yektida qanday gavdalanadi, degan savolga javob berishni taqozo qiladi. Tasviriy san'at oddiy abstract tasavvur tasviridan o'sib chiqib, inson duynosining eng murakkab xilqatlarini aks ettiruvchi buyuk ehtiyojdir.⁵ O'zbekiston Tasviriy san'ati jahon hamjamiyatida sodir bo'layotgan jaryonlar bilan hamnafas bo'lib, har bir ijodkor o'z qarash va kechinmalarini yangicha uslub va shakllarda ifoda etishga intilishi bilan xarakterlanadi. O'rta Osiyoda, jumladan, O'zbekistonda bu san'at qadimgi va o'rta asrlar davrida rivojlandi. Bu davrda shohlar, zodagonlarning uylari, saroy va ibodatxonalar ko'p shaklli, harakatga boy rassomlik asarlari bilan ziynatlandi (Tuproqqal'a, Varaxsha, Bolaliktepa, Afrosiyob va boshqalar), Temur va temuriylar davrida ham Monumental rangtasvirning ajoyib namunalari yaratilgan. Temur faoliyatidan so'ng esa Samarqandda Mirzo Ulug'bek davrida tasviriy san'at yanada rivojlandi. Temuriylar davri nafis tasviriy san'ati haqida o'zlarining «miniatyura tarixidan lavhalar» kitobida N. Norqulov, I. Nizomiddinovlar shunday hikoya qilishadi: «Devorga surat chizish san'ati Mirzo Ulug'bek zamonida yanada yuqori pog'onaga ko'tarildi. Tarixnavislar uning Chilsutun chorbog'ida Chinixona qasrini nihoyatda go'zal qilib qurdirganini yozadilar. Abdurazzoq Samarqandiy Mirzo Ulug'bek rasadxonasining xonalari devorlarida to'qqiz osmonning ko'rinishi, osmon gumbazalari darajalari, minut va sekundlar va hakoza ulushlari tasviriy yetti yoritqich sayyora, sobita yulduzlar, iqlimlar, tog' dengiz sahro va shularga oid buyum va jonivorlar surati g'oyat nafis va jonli naqsh etilganini yozadi». Shunday qilib, Temuriylar zamonasida sharqona miniatyura san'atini bir qancha maktablari va uning buyuk ijodkorlari yuzaga keldi. Natijada temuriylar davrida shakllangan nafis tasviriy san'atning dovrug'i jahonga yoyiladi. O'tmish tasviriy san'ati haqida fikr yuritar yekanmiz bugungi kunda ko'p qo'llanilayotgan miniatyura so'zining o'ziga qisman to'xtalish lozim. Bu ibora deyarli XIX asr boshlarigacha ishlatilmagan. Tasviriy san'at ilm-fan kabi dunyoni, hayotni, tabiatni, halqlar tarixini bilishga xizmat qiladi. Tasviriy san'atning paydo bo'lishi ibtidoiy jamoa davriga borib taqaladi. Bu vaqtda kishilar voqealarni, odam va xayvonlarni toshlarga tasvirini chizib, ularni kesib turli ko'rinish va mazmunda haykallar yasaganlar. qadimdan kishilar san'at, tabiat xodisalari va kishilarning o'zaro munosabatlari, faoliyatlariga, xulqiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaganlar. Shu qatori tasviriy san'at asarlari kishilarga katta kuch bilan ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ham ega. Kishilar tasviriy san'at asarlarini tomosha qilish orqali ularda ifodalangan go'zallikni ko'rish orqali o'z hayotiga

⁵ Qarshiyeva G.A Estetik did. T- "San'at" jurnali nashriyoti, 2017. – 144 b

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

a ana shunday go'zallikni kiritishga harakat qiladilar, asarlardagi qahramonona harakatlarni ko'rib ularga o'xshashga intiladilar. 20 – 30 yillar o'zbek mahobatli rangtasvir san'atining shakllangan yillari hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi tiklanish yillarda O'zbekiston san'atida mahobatli san'at rivojlanish bosqichiga o'tdi. Shu yillarda Ch.Axmarov ijodida uning ilk namunasi yaratildi. Malumki, 60 – 80 yillar monumental rangtasvir san'ati uchun ham samarali bo'ldi. Uning tur va janrlari ko'paydi, ijodkorlar safi kengaydi. Devoriy rassomlik - al fresko, vitraj, mazaika san'atida asarlar yaratildi. Bu yillar o'z ijodini 40 yillarda boshlagan Ch.Axmarov Sharqshunoslik instituti, Ulug'bek rasadxonasi, A.Navoyi adabiyot muzeyi, Toshkent metrosi va boshqa binolar uchun asarlari bilan shu san'at ravnoqiga hissasini qo'shdi. A.Gan, V.Jmakin asarlar madaniy ma'rifiy binolarning devorlaridan o'z o'rnini oldi. Bu san'atda Bahodir Jalolov bu yillarda faol mehnat qildi. Uning bu ijodi Kinochilar uyidan boshlandi. J.Umarbekov bilan hamkorlikda ishlagan mazkur ishida o'zini shu sohada ko'rsatib tanildi. Keyingi Bahor kino konsert zali, metro bekatlari devoriy rasmlari o'zining musiqiy chiziqlar boyligi bilan xanuzgacha ko'zni quvontiradi.

1990 yillargacha bo'lgan mahobatli rangtasvir “Mahobatli targ'ibot rejasi”, deb nomlanuvchi mafkura hukmronligi asosida shakllandi. Aynan shu, ya'ni tasviriy san'atning birmuncha siyosiy lashtirilgan qobig'ida ishlash hammadan ko'ra rassomlar uchun qiyin kechdi. Ular uslubi bir taxlitda bo'lib, plakat tilida bayon qilishga undovchi topshirilgan mavzu asosida asar yaratishga majbur edi. Lekin, bu davrda rassomlarning ichki dunyosini namoyon etuvchi haqiqiy va badiiy yorqin asarlar yaratildi. Ular orasida, so'zsiz Ch.Axmarov, B.Jalolov va boshqa rassomlar tomonidan yaratilgan mahobatli rangtasvir asarlari mavjud.

Xulosa qilib aytganda rassom qanday asar yaratmasin birinchi navbatda kompozitsiyaga, rangga e'tibor berishi, izlanishi muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Ranglar garmoniyasi, kolorit, kontrastlar mavxumiy ranglarning go'zal birikmasi xaqiqatdan tabiatda mavjud va rassomlar idrok qiladi, umumlashtiradi, qayta-qayta yoki o'zgacha qabul qiladi. Bu ma'noda tabiat (yoki natura) rassomlar uchun asosiy ranglarni his qilish manbai hisoblanadi. Rassom asar yaratarkan Kompozitsiyada tekislikdagi figuralarni muvozanatdagi joylashuviga, ranglarni o'z didiga, uslubiga, maqsadiga buysundirgunga qadar izlaydi. Uning tagida albatta rang tushunchasi, rangshunoslik, rang nazariyasi va qonuni tushunchalarini mukammal o'rganish talab etiladi. Mukammal rang nazariyasiga va amaliyotiga ega bo'lgan rassom rang orqali badiiy obraz yaratishga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

I. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari

1. Mirziyayev Sh.M. “ Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz ”. – T.: O'zbekiston. 2017. – 529 b
2. Karimov I. A. “Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q”. – T.: O'zbekiston.1998.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

II. Ilmiy adabiyotlar

3. Sharq miniatyurasi va adabiyoti. Inson obrazining tadriji. E.A.Polyakova, Z.I.Rahimova, Toshkent 1987 G'ofur G'ulom nomidagi „Adabiyot va san'at” nashriyoti.
 4. S.F.Abdurasulov. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. T., “ILM – ZIYO”, 2011
 5. G'. M. Abduraxmonov. Tasviriy san'at kompozitsiyasi. T., 1996
 6. D. A. Nazilov. Kompozitsiya asoslari. T., “Yangi asr avlodi”, 2009
 7. Xudoyberganov R.A. Tasviriy san'atda rang. - T . TDSI bosmaxonasi 2004.
 8. Xudoyberganov R .A. Kompozitsiya T. TDSI bosmaxonasi 2004.
 9. Xudoyberganov R.A. Rangshunoslik asoslari - T .. G'. Gulom nomidagi nashriyot, 2006
 10. Xudoyberganov. R.A. Kompozitsiya- T.. Sharq, 2007.
 11. Xudoyberganov R. A. Mahobatli rangtasvir texnika va texnologiyasi. Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2015.
 12. Abdullayev N.U. San'at tarixi O'qituvchi – T.:1986.
 13. Валериус.С.С. Монументальная Живопись.Искусство, – Т.:1979
 14. Виннер.А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. Искусство, – Т.:1955.
 15. Егамов.А. Композиция асрлари. 5-9 синфлар. Санъат, – Т.:2005.
- III. Monografiya, ilmiy to'plam, katalog va albomlar.

- 1 Hakimov A. Bahodir Jalol. Albom, Toshkent, 1999

IV. INTERNET SAYTLARI.

- 1.1. <http://www.academy.uz> (O'zbekiston Fanlar Akademiyasi)
- 1.2. <http://www.mcs.uz> (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi)
- 1.3. <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Qonun hujjatlari milliy b
azasi)
- 1.4. <http://www.ziyonet.uz> (ZiyoNET).